

СРАВНЕНИЕ ВАГИНАЛЬНЫХ КАПСУЛ ПРЕПАРАТА “VAGI ЛАКТО” И ОБЫЧНЫХ СУППОЗИТОРИЙ ПРИ ИНТРАВАГИНАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ

Сирочева Ш.М.

Шерматова И.Б.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

E mail: sirocevasahnoza@gmail.com, тел: +998947505547

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742142>

Актуальность: Препарат “VAGI ЛАКТО” – это вагинальные капсулы с активным веществом (АВ) *Lactobacillus acidophilus*, нормализующие микрофлору влагалища (МВ). МВ в норме представлена лактобактериями (ЛБ) занимающие до 85-90% всей МВ, остальные 10-15% составляют условно-патогенные бактерии (УПБ). ЛБ вырабатывают молочную кислоту и перекись водорода, тем самым поддерживая рН среду МВ на низком уровне (3,8-4,5), что ограничивает рост УПБ. Уменьшение количества ЛБ и увеличение УПБ приводит к распространённому заболеванию, как бактериальный вагиноз.

Цель работы: Сравнить и показать преимущество вагинальных капсул “VAGI ЛАКТО” с АВ *Lactobacillus acidophilus*, над другими видами суппозиторий с таким же АВ.

Материалы и методы: Объект исследования – вагинальные капсулы “VAGI ЛАКТО” и суппозитории с АВ *Lactobacillus acidophilus*. С помощью аналитического метода, проведенного на основе литературы, посвященной исследованиям свойств суппозиторий и капсул для интравагинального применения.

Результаты исследования: С целью лечения бактериального вагиноза применяются различные препараты вагинальных форм – крема, гели, суппозитории, капсулы, тампоны и различные другие виды. Самым удобным для применения являются капсулы и суппозитории. Для определения преимущества вагинальных капсул, над суппозиториями провели сравнительную характеристику, которая представлена в *Таблице – 1*.

№	Свойства	Вагинальные капсулы (ВК)	Вагинальные суппозитории (ВС)
1	Температура плавления	ВК размягчаются при температуре около 37°C (температура во влагалище 37-37,2°C). При контакте с руками ВК не размягчаться, сохраняя свою твердость.	ВС размягчаются при температуре около 35°C. При контакте с руками ВС могут незначительно оплавляться, оставляя на руках следы.
2	Эффективность	ВК состоит из оболочки и наполнителя, в виде вязкой суспензии. Под воздействием температуры тела и влаги ВК разрывается по шву уже через 2-5 минут, высвобождая (АВ).	АВ в ВС распределено по всей его массе. В процессе плавления суппозитория (в течение до 30 минут) происходит постепенное высвобождение АВ в месте применения.
3	Технологические особенности	При производстве ВК осуществляется нагрев	При производстве ВС осуществляется нагрев 60-

		наполнителя до 39-40°C, что значительно ниже, чем при производстве суппозитория.	70°C, что может негативно повлиять на АВ препарата. (Лактобактерии выдерживают максимальную температуру 45°C)
--	--	--	---

Таблица – 1

Выводы: Благодаря своим технологическим особенностям вагинальные капсулы сохраняют эффективность и качество действия активного вещества, тем самым способствуя устранению бактериального вагиноза.

Используемая литература:

1. О.В. Будилова. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛАКТОБАЦИЛЛАХ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА. ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург
2. Д.Р. Яруллина, Р.Ф. Фахруллин, Учебно-методическое пособие: «БАКТЕРИИ РОДА LACTOBACILLUS: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ними».
3. Чуешов.В.И.Технология лекарств, 2014.